

Equipe Laccops · 14 de set. de 2019 · 2 min para ler

Comunicar, um ato político | Editorial

Reprodução: O Globo Foto: Hermes de Paula / Agência O Globo (<https://glo.bo/2Uzixf1>)

Em 2019 a XIX Bienal do Rio reuniu centenas de milhares de visitantes distribuídos em dez dias de eventos, participando da maior festa literária do Estado. Contudo, à parte a mobilização de público, os debates e encontros entre autores, a imagem mais representativa do evento divulgada amplamente pelos veículos impressos foi diversa: a presença ostensiva de agentes da Secretaria de

Ordem Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro, com a ordem de recolher milhares de livros com a temática LGBT.

A ação foi imediatamente rechaçada por parcela representativa dos veículos de imprensa e pela opinião pública, vozes que se ergueram em defesa da liberdade, um movimento que iniciou com a ampla divulgação de imagens com a ação dos agentes e culminou em "beijaços" e protestos nos últimos dias da feira. De celulares em punho, uma multidão superlotou os corredores já repletos do Rio Centro. Os corpos unidos e os gritos de " - não vai ter censura", filmados e fotografados vídeos multiplicaram-se pelas redes sociais e chamam atenção para a importância da Comunicação enquanto ato político, dimensão estratégica da sociedade, particularmente em um contexto de recentes e graves ataques aos direitos fundamentais, garantidos pela Constituição Federal de 1988, tais como a livre manifestação, o acesso à Cultura, Educação e Informação.

Nesse cenário, a Comunicação se torna um campo estratégico de disputas narrativas, que cumpre ocupar de modo a defender as liberdades individuais, a representatividade e os direitos humanos. Assim também atua o LACCOPS, Laboratório de Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social, enquanto agente de mobilização, criando e fortalecendo o debate e a reflexão críticos, bem como a ação social. Com esse objetivo, criamos nosso blog, que nasce com duas premissas: ser um espaço de debate e reflexão sobre a Comunicação Comunitária e a fortalecer as iniciativas que publicizem a ação de movimentos sociais, coletivos culturais e demais agentes sociais, que somam suas vozes ao nosso compromisso: compartilhar e fortalecer o debate ético, a participação social e a liberdade de pensamento.

Aqui reuniremos textos de nossos membros e convidados, para unirmos forças e caminhar juntos, produzindo e publicizando conhecimento, atuando dentro e fora da universidade. Sigamos!

Tatiane Mendes
Jornalista
Membra Equipe Laccops
Doutorando em Comunicação Social | UERJ

90 visualizações 0 comentário

4

Posts recentes

Ver tudo

Laccops Emergente contra
Covid-19 : relatos da...

 0

1

Moldando o futuro: Imagens
como Estratégia de Resistência

 0

Imagens como Estratégia de
Resistência: fotografia,...

 0

Imagens e design by Equipe LACCOPS.
[Webmaster:Tatiane Mendes](#)